

ИЖТИМОЙЛАШУВ ДАВРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИНТЕРНЕТГА ҚАРАМЛИК ХАВФ-ХАТАРЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Qulmatov Norqobil Eshmamatovich¹, Rizzaev Shavkatjon Rixsiboevich²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali, katta o‘qituvchi,

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18770158>

“Бугун интернет орқали ёшлар онгини захарлашга қаратилган турли ғоявий таҳдидлар кучайиб бормоқда. Биз фарзандларимизни бундай хатарлардан асраш учун аввало уларнинг ахборот маданиятини оширишимиз керак.” Ш.М.Мирзиёев
2020 йил, Олий Мажлисга Мурожаатнома

***Annotatsiya.** Ушбу мақолада мамлакатимизда ижтимоийлашув даврини бошидан кечираётган ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда интернетга қарамлик хавф – хатарлардан ҳимоя қилиш йўллари тўғрисида сўз юритилади.*

***Kalit so‘zlar:** Янги Ўзбекистон, ижтимоий жараёнлар, ижтимоийлашув, ўқувчилар, оила, ота-она, тарбия, ёшлар, ватан, ватанпарварлик, интернет, хавфсизлик, хавф-хатар, ҳимоя.*

***Аннотация.** В этой статье рассматриваются способы защиты молодежи в нашей стране от опасностей интернет-зависимости, а также воспитания в них патриотического духа.*

***Ключевые слова:** Новый Узбекистан, социальные процессы, социализация, студенты, семья, родители, воспитание, молодежь, родина, патриотизм, интернет, безопасность, опасность, защита*

***Аннотацион.** In this article, the period of socialization in our country is from the beginning*

It talks about ways to protect young people from the dangers of Internet addiction in the spirit of patriotism.

***Key words:** New Uzbekistan, social processes, socialization, students, family, parents, upbringing, youth, homeland, patriotism, internet, security, danger, protection.*

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Бугун биз тарихий бир даврда - халқимиз ўз олдида эзгу ва улуғ мақсадлар қўйиб, тинч осойишта ҳаёт кечираётган, авваламбор ўз куч ва имкониятларига таяниб, демократик давлат ва фуқаролик жамияти куриш йўлида улкан натижаларни қўлга киритаётган бир замонда яшамоқдамиз. Биз ўз тақдиримизни ўз қўлимизга олиб, азалий кадриятларимизга суяниб, шу билан бирга, тараққий топган давлатлар тажрибасини ҳисобга олган ҳолда, мана шундай олижаноб интилишлар билан яшаётганимиз, халқимиз асрлар давомида орзиқиб кутган озод, эркин ва фаровон ҳаётни барпо этаётганимиз, бу йўлда эришаётган ютуқларимизни халқаро ҳамжамият тан олгани -

бундай имкониятларнинг барчасини айнан мустақиллик берганини бугун ҳаммамиз чуқур англаймиз.[1]. Шу билан бирга шуни ҳам унитмаслигимиз керак-ки бугунги кунда дунёда глобаллашув жараёнлари шиддат билан ривожланиб бораётгани, ғоявий ва мафкуравий қарама-қаршиликлар ниҳоятда мураккаб тус олган, мафкура полигонлари ядро полигонларидан ҳам кучлироқ бўлиб бораётган даврдир. Инсоният XXI асрга қадам қўйганидан сўнг бир қатор чегара билмайдиган муаммоларга дуч келди. Буларга уруш ва тинчлик, экологик фалокатлар, маънавий қашшоқлик, наркобизнес, терроризм каби муаммолар ана шулар жумласидандир. Шу билан бирга дунёда ахборот оқимининг тезлашуви ва интенсивлашуви билан боғлиқ умумбашарий жараёнлар ҳам бормокда. [2].

Шундай экан Янги Ўзбекистонда ўқувчи ёшларнинг ижтимоийлашуви, яъни уларнинг жамият қоидалари, қадриятлари, урф- одатлари ва меъёрларини ўзлаштириши, жамиятнинг тўлақонли аъзоси сифатида камол топиши ўта муҳим жараён ҳисобланади. Бу жараёнда оила биринчи ва асосий ижтимоий институт сифатида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган вазифани бажаради. Айниқса, оилада фарзандлар тарбиясида, қолаверса ёшларда мардлик, ватанпарварлик ҳис-туйғуси, миллий ғурур ва ифтихор, ватанни севиш ва жамиятга садоқат каби ҳислатларни шакллантиришда оиланинг таъсири ниҳоятда бекиёс саналади. Чунки бола шахс сифатида аввало оила муҳитида шаклланади. Яна шу билан бирга ўқувчи ёшларнинг ижтимоийлашуви - бу уларнинг миллий ғоя вамафкура билан танишиб, уларни ўз ҳаётида татбиқ этиш жараёнидир. Бир сўз билан айтганда янги Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсати, жамият қонун-қоидалари, миллий қадриятлар, Ватанга муҳаббат ва фидойиликни шакллантиришда оиланинг ўрни бекиёс. Шундай экан биз танлаган “Ижтимоийлашув даврида ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда интернетга қарамлик хавф-хатарлардан ҳимоя қилишнинг йўллари” мавзуси бугунги кун учун энг долзарб ва муҳим мавзулардан бири ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Ижтимоийлашув даврида ўқувчи ёшларни ватанпарвар комил инсонлар қилиб тарбиялашда халқимизнинг маънавий мероси, аждодлар ва авлодлар узвийлигининг барқарор давомийлиги муҳим аҳамиятга эга. Аммо шу билан бирга биз хохлаймизми ёки йўқми,бугунги кунда ён-атрофимиздаги, узоқ ва яқин минтақаларда юз бераётган воқеа ва ҳодисаларни, ижтимоий ва сиёсий жараёнларни инобатга оладиган бўлсак, ҳали онги, тафаккури, ижтимоий ҳаётий қарашлари шакилланиб улгурмаган ўқувчи ёшларимизни тўғри йўлдан чалғитишга уринаётган бир қатор ғаразли кучларнинг интернет тармоқларидан туриб ўз кирдикорона жирканч манфаатларини амалга ошириш йўлларида турли хил усуллардан фойдаланаётгани ва бундай усулларнинг пировард натижада қандай салбий, мудҳиш оқибатларга олиб келаётганини ҳам зинҳор эътибордан четда қолдириб бўлмаслигини бугунги кунда ҳаётнинг ўзи рўйи – рост кўрсатиб турибди. Ўз даврида Ўзбекистоннинг биринчи президенти И.Каримов интернет хавф-хатарлари масаласига алоҳида эътибор қаратган давлат раҳбари эди. У айниқса ахборот маконининг ёшлар онгига салбий таъсири, мафкуравий таҳдидлар ва ахлоқий бузилиш хавфларини кўп бор таъкидлаб ўтган эди. Жумладан; унинг интернет тўғри мақсадда ишлатилса тараққиётга хизмат қилади, назоратсиз ва онгсиз фойдаланилса эса жамият учун жиддий хавф туғдиради деган сўзлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмасдан,муҳим аҳамият касб этиб келаётганини даврнинг ўзи кўрсатиб турибди.Ушбу фикрларга ҳамоҳанг равишда президентимиз Ш.Мирзиёевнинг қуйидаги айтган гаплари ҳам юқорида айтилган гапларнинг ёрқин исботи бўла олади. “*Ахборот маконида ўз ўрнини топа олмаган,*

танқидий фикрлашга эга бўлмаган ёш авлодни ҳар қандай ёт зоя осонгина ўз домига тортиши мумкин.,” ёки “Интернет-бу тараққиёт воситаси. Лекин ундан нотўғри фойдаланиш маънавиятимиз ва миллий қадриятларимизга жиддий таҳдид солиши мумкин.” Демак, юқоридагилардан келиб чиқадиган бўлсак бугунги глобаллашган замонда ўқувчи ёшларимизни турли хил кўринишдаги интернет хавф-хатарларидан химоя қилишнинг ягона йўли уларга тўғри таълим ва тарбия беришдир.

Таклиф ва тавсиялар: Ривожланаётган янги Ўзбекистон жамиятда ўқувчи ёшларни ватанпарвар комил инсонлар қилиб тарбиялашда ва вояга етказишда, ҳамда уларни интернетга қарамлик хавф-хатарларидан химоя қилишда оила ва бунда ота-оналарнинг фарзанд тарбиясидаги масъулиятини кучайтириш жуда ҳам муҳим вазифалардан бири саналади. Оилада ота-оналар фарзандларга медиа саводхонлик ва ахборот хавфсизлигини ўргатиш, фэйк ахборот, зарарли ғоялар, экстремистик тарғиботларга қарши иммунитетни шакллантиришда асосий ролни вазифани ўтайдилар.

Бунинг учун биринчи навбатда ота-оналарнинг ўзлари ҳар томонлама етук, билимдон ва ҳуқуқий жиҳатдан саводхон бўлишлари керак. Сир эмаски бугунги кунда айрим ўзбек оилаларида фарзандлар тарбиясида ота-она бир четда қолиб, мобил алоқа телефонлари “тарбиячи” вазифасини ўтаётганлиги ҳам аччиқ бўлса ҳам ҳақиқат. Бугунги кунда замон шиддат билан ривожланиб бораётган бир пайтда интернет айрим “шахслар” учун ғоявий ва мафкуравий қуролга айланиб бораётгани масаланинг энг муаммоли ва оғрикли жиҳати саналади. Замонавий жамиятда ҳар бир ёш бола ҳам телефон ва компьютерни бемалол ишлата олади. Бир қарашда, бунинг ёмон жойи йўқдай туюлади. Аммо телефон ва компьютерга ҳаддан ташқари кўп вақтини сарфласа бунинг оқибати албатта аянчли ва фожиа билан тугаши мумкин. Шу жиҳатдан қараганда, ўқувчи ёшларнинг кўп вақтини самарасиз интернетда беҳуда сарфлаши бугунги кун учун, жамият учун, қолаверса ота-она ва фарзанд учун катта фожеадир. Афсус билан айтишимиз мумкинки, интернет тармоғи бузғунчи кучларнинг асосий қуролига айланиб улгурди. ушбу қурол бугун нафақат юртимизга, балки ҳар бир оилага, ҳар бир ўқувчи ёшнинг чўнтагига ҳам кириб улгурди. Бугунги кунда ғаразли мақсадларни кўзлаган бузғунчи кучлар минглаб километр узоқ масофалардан туриб, айрим оқ-қорани танишга улгурмаган ғўр ўқувчи ёшларимизни мисоли кўғирчоқ қилиб ўйнатаётгани ҳам аччиқ бўлсада-ҳақиқат. Шунинг учун ҳам рақамли таълимда ахлоқий онгни шакллантириш, киберхавфсизлик маданиятини ривожлантириш, кибербуллинг, интернетга қарамлик ва бошқа рақамли хавфлардан химоя қилиш ва киберхавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш давлатимизнинг ечимини кечиктириб бўлмайдиган устувор вазифаларидан бирига айланди.

Кутилаётган ижтимоий самара(натига). Юқорида келтириб ўтилган, жамият учун ўта хавфли саналган хавф-хатарларнинг олдини олишда ўқувчи ёшларимиз биринчи навбатда онгли равишда жамиятнинг ривожланишида ҳал қилувчи куч ва она-Ватан келажаги эканини, аввало, ўзлари юракларидан ҳис қилиб, илм-маърифат олишлари керак. Бугунги кунда ўқувчиларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда интернетга қарамлик хавф-хатарларидан химоя қилиш – бу бир инсоннинг, бир оила ёки бир ота-онанинг, бир маҳалла ёки бир мактабнинг иши эмас, балки барчамизнинг энг асосий вазифамиздир. Агар, оилада ота-оналар, боғчада тарбиячилар, мактаб ва олий таълимда ўқитувчи ва устозлар, маҳалла жамоатчилиги биргалашиб, бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилсак ўқувчиларимиз Ватан ва эл-юрт корига ярайдиган комил инсонлар бўлиб

улғаядилар. Яхши тарбия инсонга маънавият каби она сути, ота намунаси ва аждодлар ўгити билан бирга сингади. “Ўз халқига, унинг анъаналарига, тили ва маданиятига муҳаббат ва ҳурматни тарбияламасдан туриб, ўз халқини миллатларнинг бутун жаҳон ҳамжамиятида тенглар ичида тенглардан бири сифатида идрок қилувчи ҳақиқий инсонни, ўз Ватанининг жонкуярини тарбиялаш мумкин эмас” [3]. Ижтимоийлашув даврида ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда интернетга қарамлик хавф-хатарларидан асраб авайлашда авваламбор ички ва ташқи таҳдидларлардан уларни огоҳ этишимиз керак бўлади. Шу ўринда таҳдид сўзига ҳам аниқлик киритиб кетсак. Таҳдид нима? Бу ўринда таҳдид ғаразли, ёлғон хабарларни ёки бузғунчи маълумотларни интернет орқали тарғиб этиш ва ёшлар онгини захарлашдир. Бундай алдамчи кўринишдаги ёлғон фейк хабарларни билиб-билмасдан, тушуниб-тушунмасдан тўғридан-тўғри қабул қилиш оқибатида, ёшларнинг ўз кучи ва келажагига ишончи сусаяди ёки буткул йўқолади. Таҳдид икки кўринишда бўлади – ички ва ташқи. Ички таҳдид жамият аъзоларида ёки бирор мамлакат аҳолисида ўз тараққиёт йўлига ишончсизликни келтириб чиқаради ва парокандаликка олиб боради. Ички таҳдидлар худбинлик, лоқайдлик, бузуклик, гиёҳвандлик, иқтисодий жиноятлар, порахўрлик, миллатчилик, маҳаллийчилик каби иллатларни қамраб олади. Ташқи таҳдид эса хориждаги душманларимизнинг мамлакатимизда нотинчликни юзага келтириш ва ҳукмронликка эришиш йўлидаги фитналаридир. Бирор восита ниқоби остида бошқа халқларни тараққиёт йўлидан оғдиришга қаратилган ҳаракатлар бунга мисол бўла олади. Албатта, интернет орқали кириб келаётган ҳар қандай кўринишдаги хавф-хатарларнинг олдини олишда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг энг самарали йўллари билан бир қанай кўринишдаги бузғунчи ғояларга, чалғитувчи фикрларга ва ноҳолис хабарларга қарши курашишдир. Бугунги кунда давлатимиз ва ҳукуматимиз томонидан Янги Ўзбекистон ўқувчи ёшларини интернет хавф-хатарларидан ҳимоя қилишнинг энг самарали йўллари ишлаб чиқилган. Ҳимоя қилишнинг биринчи йўли ўқувчиларга доимий равишда ахборот хавфсизлиги бўйича таълим бериб бориш. Бунда аввалам бор ўқувчининг онглилик даражаси муҳим аҳамият касб этади. Ўқувчи ўзига тегишли шахсий маълумотларни (шахсий код рақамини, паролни, телефон рақамини, яшаш манзилни ва хоқозоларни) тарқатмаслиги талаб этилади. Билиб-билмасдан турли хил кўринишдаги номаълум сайтларга ва хаволаларга кирмаслиги, интернетдаги ҳар бир ахборот ишончли бўлмаслиги мумкинлигини ҳар доим эслатиб туриш керак бўлади. Бу тушунтириш ишларини дарс машғулотлари давомида, давра суҳбатлари уюштириш орқали турли хил мисоллар билан ўргатиб боришни кенг йўлга қўйиш орқали интернетга қарамлик хавф-хатарларидан ўқувчи ёшларни ҳимоя қилиш ва уларнинг онгини захарлашнинг олди олинган бўлади. Интернетга қарамлик хавф – хатарларининг олдини олиш ва ҳимоя қилишнинг иккинчи йўли ота-оналар ва ўқитувчи мураббийларнинг назоратидир. Бунда ўқувчилар учун ота-оналар назорати (parental kontrol) дастурлари ишлаб чиқиш, ҳар бир оилада фарзандлар учун телефон ва компьютердан фойдаланишнинг аниқ вақтини белгилаб қўйиш ва фарзандларининг қайси сайтларга кираётганликларини доимий равишда назорат қилиб бориш кўзда тутилади.

Интернетга қарамлик хавф – хатарларининг олдини олиш ва ҳимоя қилишнинг учунчи йўли филтр ва чекловчи дастурлар ишлаб чиқиш. Бунда, зарарли, ёшга нисбатан мос бўлмаган сайтларни блоклаш, мактаб тармоқларидаги интернетда фақатгина таълимий сайтлардан фойдаланишга руҳсат бериш, бегона инсонлар билан ёзишмаслик, кибербуллинг (онлайн ҳақорат) қилмаслик ҳақида огоҳлантириш. Янги Ўзбекистон

жамиятида ижтимоийлашув жараёнлари кечаётган бир пайтда ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда интернетга қарамлик хавф – хатарларининг олдини олиш ва ҳимоя қилишда киберхавфсизлик маданиятини шакллантириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бунда ҳар бир ўқувчи интернетда мулоқотга киришганида одоб-ахлоқ қоидаларига қатъий амал қилиши кўзда тутилади. Бошқаларга нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлиш талаб этилади. Мактабларда махсус тарғибот ишлари олиб бори кўзда тутилади.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ижтимоийлашув даврида ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда интернетга қарамлик хавф-хатарлардан ҳимоя қилишда уч томонлама ёндошув муҳим аҳамият касб этади. Бунда таълим тизими ўқувчи ёшларга интернетга қарамлик хавф – хатарларининг олдини олишда сифатли дарс беришлари, ота-оналар ўз фарзандларини доимий назоратдани безътибор қолдирмасликлари ва ўқувчи ёшларнинг ўзлари ҳам жамиятда кечаётган ҳар бир ижтимоий, сиёсий, маънавий ва маърифий жараёнларга онгли равишда муносабатда бўлишлари талаб этилади. Агар мана шу уч томонлама ёндошув бир-бирини инкор этмаган ҳолда муштарак тарзда ривожлантирилса ҳар қандай кўринишдаги интернетга қарамлик хавф-хатарларининг олди доимо олинган бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. - Т., “Ўзбекистон” 2023.
2. Шавкат Мирзиёев. *2020 йил, Олий Мажлисга Мурожаатнома*
3. Каримов. И.А. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатнинг қўшма мажлисидаги нутқи. //“Халқ сўзи”газетаси, 2005 йил 29 январ.
4. Муҳаммад Амин Яҳё. Интернетдаги таҳдидлардан ҳимоя. -Т., “Мовароуннаҳр” 2016.
5. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. - Т., “Янги аср авлоди” 2001.